

MAHSULOTLARNING MALUMOTLARINI SAQLOVCHI DASTUR

N.Sagidullaev

Assistent

A.Sultanova

Talaba, Muhammad al -Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Nukus filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8198745>

Annotatsiya: Dastur mahsulotlarning malumotlarini saqlash vazifasini bajaradi va dasturni savdo markazlarininnnnnnng avtomatlashtirish tizimlarida ishlatiladi.

Kalit sózlar: Java, GUI, tovar, mahsulot, int va this.

Zamonaviy dasturlarga grafik foydalanuvchi interfeysi (GUI) kerak. Foydalanuvchilar konsol orqali ishlash odatidan mahrum bo'ldilar: dasturni boshqarish va kirish elementlarini tugmalar, matn qutilarini, ochiladigan ro'yxatlarni va hokazolarni o'z ichiga olgan nazorat elementlari (dasturiy tarkibida ingl. Tarkibiy qismlar deb ataladi) orqali kiritadi standart boshqaruv zamonaviy dasturlash tillarining har biri vositalaridan foydalanish uchun ko'plab kutubxonalarga ega. Eslatib o'tamiz, dasturlash kutubxonasi ostida ma'lum bir qator vazifalarni hal qilish uchun mo'ljallangan tayyor sinflar va interfeyslar majmui. Java-da, grafik foydalanuvchi interfeysi yaratish uchun uchta ingl. Komponentlar kutubxonasi mavjud. Ularning eng qadrli qismi AWT deb ataladi. Uni loyihalashda bir qator kamchiliklar e'tirof etilgan, bu ish bilan ishlashni qiyinlashtiradi. Swing kutubxonasi AWTga asoslangan va komponentlarini aksariyat qismini o'zi bilan almashtiradi, undan ehtiyotkorlik va qulaylik bilan yaratilgan. Uchinchidan, eng yangi kutubxona SWT deb ataladi. Har bir kutubxona tugmalar, ro'yxatlar, derazalar, menyular va boshqalar bilan ishlash uchun bir qator sinflarni taqdim etadi, lekin bu sinflar boshqacha tarzda yaratilgan: ular turli xil parametrlarga ega bo'lgan turli uslublar to'plamiga ega, shuning uchun dasturni bir kutubxonadan boshqasiga (masalan, ishlashni oshirish uchun) oson emas. Bu deyarli bir dasturlash tilidan ikkinchisiga o'tish kabi deyarli barcha tillar xuddi shu narsani bajarishi mumkin, lekin har birining o'z sintaksisi, o'z dasturiy tuzilishi va ko'pgina fokuslari bor. Shu sababli, uchta kutubxonani ko'rib chiqish o'rniga biz ulardan birini - Swing kutubxonasini yaxshiroq tushunishga harakat qilamiz. Uning yordami bilan to'liq grafik interfeysi ishlab chiqilishi mumkin.

Java dasturlash tilida GUI lar bilan mahsulotlarning malumotlarini yig'uvchi oziga hos dastur ishlab uni MySQL bilan bog'lash. Bu ko'plab savdo markazlarida ishlarni avtomatlashtirish uchun ishlatiladi va bu tizimda ishlash juda qulay va oson. Dasturni GUI yaratishdan boshlaymiz, keyuin esa uni MySQL bilan bog'laymiz. Bu amallarni bajarib mahsulot uchun alohida sinf yaratamiz va uning har bir atributlarini keltiramiz:

```
public class Tovarr {
int BirAydagiSatilim;
int ID;
String Ati;
int OzSummasi;
int SatilimSummasi;
public Tovarr() { }
public Tovarr(int BirAydagiSatilim, int ID, String Ati, int OzSummasi, int SatilimSummasi) {
this.BirAydagiSatilim = BirAydagiSatilim;
```

```

this.ID = ID;
this.Ati = Ati;
this.OzSummasi = OzSummasi;
this.SatiliSummasi = SatiliSummasi;
}}

```

Dasturni yakunlagash uni ishga tushirib ko'ramiz:

Dastur muvofiqiyatli yakunlandi. Bu dasturni kopchilik savdo markazlarining avtomatlashtirish tizimlarida foydalanish mumkin.

References:

1. Василев А.Н Java. Объектно-ориентированное программирование. 2013
2. Java tilida obyektga yonaltirilgan dasturlash N.X.Tursunov,A.Q.Ergashev 2018

